

УДК 637.12

КАЧЕСТВО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ: ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ

ТАЕВА АЙГУЛЬ МАРАТОВНА

доктор технических наук, профессор кафедры «Технология продуктов питания»,
Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан

ИМАНГАЛИЕВА ЖАДЫРА КЕНЖЕГАЗЫЕВНА

PhD, ассистент профессор кафедры «Технология продуктов питания»,
Алматинский Технологический Университет, Алматы, Казахстан.

МУКАШЕВ ЕРКИН ДИЕШБЕКУЛЫ

Магистрант кафедры «Технология продуктов питания»,
Алматинский Технологический Университет, Алматы, Казахстан.

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению проблемы низкого качества молочного сырья в Восточно-Казахстанской области. Проведен анализ структуры молочного скотоводства, сезонных колебаний объемов производства, доминирующих форм хозяйствования и породного состава крупного рогатого скота. Установлено, что основная доля производства приходится на личные подсобные хозяйства, характеризующиеся низкой продуктивностью и отсутствием современных технологий. В условиях сезонности и ограниченного доступа к качественным кормам наблюдается нестабильный химический состав молока. В статье раскрываются причины сложившейся ситуации и предлагаются пути повышения качества молочного сырья. Полученные данные имеют прикладное значение для разработки технологических решений, в частности — обогащённых молочных напитков на основе низкокачественного сырья.

Ключевые слова: молочное сырьё, низкокачественное молочное сырьё, Восточно-Казахстанская область, продуктивность КРС, сезонность, качество молока, молочные напитки.

Введение: Современная молочная промышленность сталкивается с множеством системных вызовов, среди которых особую актуальность приобретает проблема низкого качества молочного сырья. Данный фактор оказывает прямое влияние на эффективность переработки, экономическую рентабельность производств и безопасность готовой продукции. Особенно остро эта проблема проявляется в развивающихся аграрных экономиках, где преобладает сырьё, поступающее от мелкотоварных хозяйств без должного ветеринарного, технологического и кормового контроля [1-3].

Низкокачественное молочное сырьё характеризуется нестабильным химическим составом, пониженным содержанием белка и жира, повышенной бактериальной обсеменённостью, присутствием соматических клеток и остаточных веществ, а также несоответствием органолептических показателей установленным стандартам. Такие отклонения обуславливают ограниченное технологическое применение сырья, затрудняют производство высококачественных молочных продуктов и приводят к экономическим потерям на этапах переработки и хранения [4].

Восточно-Казахстанская область (ВКО) в качестве объекта исследования обусловлен её историческим значением как одного из ключевых животноводческих регионов Казахстана. Несмотря на значительный потенциал, регион характеризуется преобладанием личных подсобных хозяйств в структуре производства молока, а также высокой долей низкопродуктивных пород крупного рогатого скота. Кроме того, климатические и сезонные факторы, особенности пастбищной нагрузки и ограниченная инфраструктура переработки

усиливают нестабильность и снижают технологические свойства поступающего молока [5-6].

Цель настоящего исследования — провести комплексный анализ факторов, обуславливающих снижение качества молочного сырья в Восточно-Казахстанской области, а также определить научно обоснованные подходы к разработке технологии обогащённого молочного напитка, адаптированной к переработке сырья пониженного качества.

Материалы и методы исследований

Настоящее исследование выполнено в формате обзорного анализа с использованием библиографических и статистических методов. В качестве источника статистических данных применялись официальные статистические данные Бюро национальной статистики Республики Казахстан за последние 5 лет. Для научно-аналитической части были изучены публикации из международных баз данных Google Scholar и Scopus за последние 15 лет. В анализ вошли рецензируемые статьи, обзоры и материалы конференций, посвящённые вопросам качества молочного сырья, факторам, влияющим на его характеристики, а также современным методам его обогащения.

Поиск публикаций проводился с использованием ключевых слов на русском и английском языках: «молочное сырьё», «качество молока», «Восточно-Казахстанская область», «dairy raw milk quality», «milk fortification», «seasonal variation in milk composition».

Результаты и обсуждение

Восточно-Казахстанская область (ВКО) расположена на востоке Республики Казахстан и занимает стратегически важное положение, граничит с Российской Федерацией на севере и Китаем на востоке. До 2022 года ВКО была одной из крупнейших по территории областей страны, однако в июне 2022 года в результате административной реформы из её южных районов была выделена новая административная единица — Абайская область, с центром в городе Семей. В результате реформы современная ВКО включает преимущественно северные и северо-восточные районы [7-8].

Климат региона резко континентальный, с суровой и продолжительной зимой (до – 35 °С) и жарким засушливым летом (до +35 °С), что обусловлено его континентальным положением и удалённостью от океанических воздушных масс. Осадков выпадает умеренно — от 300 до 600 мм в год, при этом их основная часть приходится на весну и начало лета. Рельеф в ВКО преимущественно гористо-холмистый, особенно в восточной и северной части (Алтайские и Сауыр-Тарбагатайские хребты), что с одной стороны ограничивает возможности механизированного земледелия, но с другой — создаёт благоприятные условия для естественных высокогорных и предгорных пастбищ. Именно наличие разнотравных, лугово-степных и горно-луговых угодий делает регион одним из потенциально перспективных направлений для пастбищного молочного животноводства [9].

Однако значительная часть пастбищ расположена на удалении от населённых пунктов, не оборудована системами водоснабжения и не адаптирована для круглогодичного содержания скота, что снижает эффективность их использования. Тем не менее, качественный растительный покров и разнообразие кормовой базы (ковыль, мятлик, злаки, осоки) создают потенциал для повышения продуктивности молочного скота при правильной организации системы выпаса и заготовки кормов [10].

Согласно официальным статистическим данным показанным в таблице 1, общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Республике Казахстан демонстрировало стабильный рост в период с 2019 по 2021 годы: с 7 436,4 тыс. голов в 2019 году до 8 192,4 тыс. голов в 2021 году. Однако в 2022 году наблюдается резкое снижение численности КРС до 6 536,3 тыс. голов, что объясняется комплексом природных и экономических факторов: последствиями засухи, дефицитом кормов, инфляционным давлением и снижением рентабельности молочного животноводства.

Таблица 1 – Динамика численности крупного рогатого скота в Республике Казахстан, тыс. голов (по данным Бюро национальной статистики [11])

Наименование областей	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Казахстан	7 436,40	7 850,00	8 192,40	6 536,30	6 616,80	7 976,70
Абай	-	-	-	517,2	510,9	700,8
Акмолинская	434	450,2	457,9	385,4	368,9	380,9
Актюбинская	493,5	531,4	588,5	470,1	502,2	604,2
Алматинская	1 028,10	1 084,50	1 139,40	462,2	489,8	575
Атырауская	173,4	180,1	190,6	143,4	147,2	225,4
Западно-Казахстанская	591,5	650,4	694,3	680	748,9	925
Жамбылская	423,1	453,1	499,1	399,6	427,2	429,5
Жетісу	-	-	-	410	380,3	488,7
Карагандинская	549,2	591,1	615,8	361,7	370,7	430,8
Костанайская	462,4	463,4	437,4	365,9	380,3	395,3
Кызылординская	332,4	342,4	360,8	275,2	297,2	364,8
Мангистауская	22	23,4	23,8	20,3	19	19,8
Южно-Казахстанская	-	-	-	-	-	-
Павлодарская	426,6	446,9	478,7	377,1	365	470,4
Северо-Казахстанская	365,5	377,7	389,9	299,9	283,5	276,9
Туркестанская	1 052,90	1 128,90	1 129,60	856,1	796,7	1 078,00
Ұлытау	-	-	-	110,2	109,1	150,8
Восточно-Казахстанская	1 004,40	1 047,00	1 108,50	325,2	322,9	361
г. Астана	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
г. Алматы	2,5	2,9	2,7	2,5	2	1,8
г.Шымкент	74,4	76,2	75,2	74	94,9	97,4

Восточно-Казахстанская область до 2021 года входила в тройку лидеров по численности КРС, уступая только Туркестанской и Алматинской областям. Например, в 2021 году здесь насчитывалось 1 108,5 тыс. голов, что составляло примерно 13,5% от общего республиканского поголовья. Однако в 2022 году показатель снизился более чем в три раза — до 325,2 тыс. голов, а в 2024 году достиг лишь 361 тыс. голов, что составляет 4,5% от национального уровня. Это снижение не отражает деградации отрасли, а связано именно с административным перераспределением: значительная часть поголовья была учтена в новой Абайской области, где в 2024 году насчитывается 700,8 тыс. голов.

Таблица 2 – Объем ежегодного производства коровьего молока, тыс. тонн (по данным Бюро национальной статистики [11])

Наименование областей	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Республика Казахстан	5 865,10	6 051,40	6 247,20	3 354,60	3 472,90	3 628,50
Абай	-	-	-	289,7	289,6	296,9
Акмолинская	397,9	404,7	406,2	226,3	224,9	236,7
Актюбинская	338	345,4	354,3	170,1	178,1	178,3
Алматинская	792,8	818,2	847,5	259,3	266,1	290,1
Атырауская	63,6	66,7	70,3	30,5	32,1	33,5

продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
Западно-Казахстанская	236,8	237,2	240,3	219,9	216,8	208,3
Жамбылская	323,6	329,2	334,1	223,4	225,6	228,3
Жетісу	-	-	-	209,2	211,5	216,7
Карагандинская	490,2	510,7	531,9	207,2	211,9	217,9
Костанайская	420,4	428,7	437,2	190,3	202,8	207,6
Кызылординская	93,9	96,1	98,7	61,5	62,5	61,1
Мангистауская	12,5	12,5	7,4	6	6	5,9
Южно-Казахстанская	-	-	-	-	-	-
Павлодарская	393,2	405,7	421,3	212,9	232,5	237,6
Северо-Казахстанская	566,6	597,9	635,3	322,7	348,9	370,7
Туркестанская	730,2	756,5	772,9	386,1	409,2	460,5
Ұлытау	-	-	-	65,8	66,3	67
Восточно-Казахстанская	954,3	991,9	1 039,00	220,4	228	241,2
г. Астана	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
г. Алматы	5	2,6	1,8	1,5	0,5	0,5
г.Шымкент	45,9	47,2	48,6	51,4	59,6	69,5

Согласно данным из таблицы 2, в Республике Казахстан в период с 2019 по 2021 годы отмечался стабильный рост производства молока — с 5 865,1 тыс. тонн до 6 247,2 тыс. тонн. Однако в 2022 году произошло резкое снижение объёмов на 46%, до 3 354,6 тыс. тонн, что повторяет тенденцию, ранее отмеченную в структуре поголовья КРС. В последующие годы наблюдается постепенное восстановление, но уровень 2021 года так и не достигнут.

Восточно-Казахстанская область до 2021 года была крупнейшим производителем молока в стране, обеспечивая свыше 16% национального объёма. В 2022 году, после выделения Абайской области, в регионе произошло резкое сокращение — до 220,4 тыс. тонн, и даже с учётом восстановления в 2024 году до 241,2 тыс. тонн, область утратила прежние позиции. При этом совокупный объём ВКО и Абайской области в 2024 году составляет 538,1 тыс. тонн, что остаётся ниже уровня единой ВКО до реформы, что может свидетельствовать не только об изменении административных границ, но и о реальном снижении продуктивности в регионе.

Сезонная динамика производства коровьего молока в Республике Казахстан показано на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, производство молока в стране имеет ярко выраженный сезонный характер. С января по март объёмы остаются умеренными — от 159,0 тыс. тонн до 242,6 тыс. тонн. С апреля начинается резкий рост, достигающий пика в июне — 472,5 тыс. тонн, что почти в три раза превышает январские показатели. В июле и августе наблюдается постепенное снижение, однако значения остаются высокими (391,4 и 358,7 тыс. тонн соответственно). С сентября по декабрь идёт плавное снижение — до 248,1 тыс. тонн в декабре. Такая динамика обусловлена пастбищным сезоном и погодными условиями: с весны до начала осени корма становятся более доступны, что повышает удои, тогда как зимой и ранней весной потребность в покупных или заготовленных кормах снижает производственные показатели.

Рисунок 1 – Сезонная динамика производства коровьего молока в 2024 году, тыс. тонн

Аналогичная сезонность прослеживается и в Восточно-Казахстанской области, где пиковые значения наблюдаются в летний период (июнь–август), что связано с максимальной доступностью пастбищных кормов, содержащих высокую долю сочной и свежей зелёной массы. В этот период состав молока отличается повышенной биологической ценностью: увеличиваются уровни жира, белка, витаминов (в частности, А, Е, β -каротина), а также активных ферментных систем, что делает его оптимальным сырьём для всех видов переработки. В осенне-зимний и ранневесенний периоды (с октября по март) на фоне сокращения объёмов производства (до 11,2 тыс. тонн в феврале) существенно изменяется и качественный состав молока. В этот сезон преобладает стойловое содержание скота с ограниченным рационом, основанным на сухих и грубых кормах (сенаж, силос, комбикорма), которые не в полной мере обеспечивают потребности животных в питательных веществах. Это приводит к снижению содержания жира и белка, ухудшению физико-химических и технологических свойств молока, включая термостойкость, плотность и кислотность [12-13].

По данным Агентства по статистике Республики Казахстан, до 60–70% всего производимого молока в стране приходится на личное подсобное хозяйство (ЛПХ). В Восточно-Казахстанской области эта доля также превышает 60%, что указывает на преобладание малых и несистемных форм хозяйствования в молочном секторе региона. В ЛПХ отсутствуют современные доильные установки, системы охлаждения и стандартизированное санитарное обслуживание, в результате чего молоко зачастую поступает на переработку с нарушением температурного режима, с повышенной бактериальной обсеменённостью, нестабильным уровнем кислотности, белка и жира. Кроме того, длительное хранение и транспортировка в ненадлежащих условиях способствуют быстрому ухудшению органолептических и физико-химических свойств сырья.

ЛПХ в ВКО в основном содержат местные и помесные породы коров, характеризующиеся невысокой молочной продуктивностью (в среднем 2 000–2 500 кг молока в год на одну фуражную корову), по сравнению с специализированными молочными породами, такими как голштины (6 000–8 000 кг/год). Такие породы нередко имеют не только низкий удой, но и нестабильный химический состав молока — особенно по содержанию белка и жира. Кроме того, в личных хозяйствах отсутствует систематическая селекция и генетическое обновление стада, что затрудняет повышение молочной продуктивности в долгосрочной перспективе [14].

Одним из эффективных направлений решения проблемы низкого качества молочного сырья является разработка технологий обогащённых молочных напитков, включающих использование функциональных ингредиентов, биологически активных добавок и специализированных технологических приёмов, направленных на повышение пищевой ценности, органолептических свойств и микробиологической безопасности продукции. Применение таких подходов позволяет не только компенсировать недостатки исходного сырья, но и расширить ассортимент функциональных напитков, соответствующих современным стандартам и требованиям пищевой промышленности.

Одним из ключевых методов улучшения характеристик молока с пониженной пищевой ценностью является белковое обогащение. В технологическую схему вводят белковые концентраты, включая сухое обезжиренное молоко, сывороточные белки и казеинат натрия, что способствует увеличению массовой доли белка, улучшает вязкость и стабилизирует коллоидную систему продукта. Благодаря этому достигается не только восстановление пищевой ценности, но и повышение термоустойчивости при последующих стадиях обработки [15].

Существенное значение для коррекции недостаточного минерального и витаминного состава молока имеет обогащение микронутриентами. Использование сбалансированных витаминно-минеральных комплексов, содержащих витамины А, D, группы В, а также соли кальция, фосфора, магния и цинка, позволяет обеспечить физиологические потребности потребителей. Этот метод особенно актуален при использовании сырья, полученного в период сезонного снижения кормовой базы, что отражается на нутритивном составе молока.

Для улучшения стабильности структуры и внешнего вида напитка в состав вводят стабилизаторы и эмульгаторы. Применение таких веществ, как пектин, каррагинан и гуаровая камедь, позволяет достичь однородной консистенции, предотвратить осаждение и разделение фаз, а также повысить органолептические показатели, включая вязкость и текстурную однородность. Эти компоненты особенно важны при переработке молока с нарушенной жировой и белковой дисперсной системой [16-17].

Перспективным направлением является ферментация и ферментативная модификация молочного сырья, предполагающая использование специализированных заквасочных культур, таких как лактобациллы и бифидобактерии. В результате био конверсии белков, лактозы и других компонентов формируются легкоусвояемые соединения, улучшается биодоступность микронутриентов и усиливается пробиотическое действие готового продукта. Кроме того, снижается микробиологическая нагрузка и увеличивается срок хранения напитка.

Дополнительным способом повышения функциональности напитков на основе молока низкого качества является включение растительных добавок. Экстракты злаковых и ягодных культур, таких как овёс, шиповник, облепиха и морковь, обогащают продукт антиоксидантами, фенольными соединениями и пищевыми волокнами, способствуя усилению защитных свойств организма и улучшению метаболических процессов. Наряду с этим улучшаются вкусовые характеристики и расширяется спектр потенциальных потребителей, включая целевые группы с повышенными потребностями в биологически активных веществах [18-19].

Заключение: Анализ текущего состояния молочной отрасли Восточно-Казахстанской области показал, что ключевыми факторами, обуславливающими снижение качества молочного сырья, являются высокая доля продукции, поступающей из личных подсобных хозяйств, низкая породная ценность крупного рогатого скота, сезонные колебания удоев и слабое развитие инфраструктуры первичной переработки. Эти условия обуславливают нестабильность физико-химических и микробиологических показателей молока, что ограничивает его применение в производстве стандартных молочных продуктов без предварительной коррекции состава.

В ответ на данную проблему в статье обоснована необходимость разработки технологии обогащённого молочного напитка, адаптированной к переработке сырья пониженного качества. Такой подход позволяет не только компенсировать недостатки исходного сырья, но и увеличить его пищевую и биологическую ценность, расширить ассортимент молочных напитков на рынке и повысить устойчивость регионального перерабатывающего сектора. Полученные результаты формируют научно-практическую основу для внедрения инновационных технологических решений в условиях нестабильного сырьевого обеспечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Murphy S. C. et al. Influence of raw milk quality on processed dairy products: How do raw milk quality test results relate to product quality and yield? //Journal of Dairy Science. – 2016. – Т. 99. – №. 12. – С. 10128-10149.
2. Khastayeva A. Z. et al. Qualitative indicators of milk of Simmental and Holstein cows in different seasons of lactation //Veterinary world. – 2021. – Т. 14. – №. 4. – С. 956.
3. Akhmedyarov Y. et al. The Kazakhstan dairy enterprises' problem analysis and innovative potential of an agricultural enterprise //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1269. – №. 1. – С. 012037.
4. Sarsembayeva N. B. et al. Heavy metal levels in milk and fermented milk products produced in the Almaty region, Kazakhstan //Veterinary world. – 2020. – Т. 13. – №. 4. – С. 609.
5. Кажиева Ж. Х., Ахметова Л. М., Жакибаева Л. Б. Production and processing of milk in the East Kazakhstan region // Проблемы агрорынка. – 2020. – №. 3. – с. 187-192.
6. Nusupov A. M. et al. A comparison of the milk yield and morphometrics of Irtysh type Simmental cows and their Holstein and Simmental crosses in east Kazakhstan //Biodiversitas Journal of Biological Diversity. – 2021. – Т. 22. – №. 9.
7. Денисова О. К., Козлова М. В. Экономические аспекты применения технологии точного земледелия в Восточно-Казахстанской области //Проблемы агрорынка. – 2018. – №. 1. – С. 163-170.
8. Кажиева Ж. Х. Животноводческий подкомплекс Восточно-Казахстанской области: оценка состояния и целевые ориентиры //Проблемы агрорынка. – 2021. – №. 1. – С. 108-114.
9. Ахтаева С. М. и др. Тенденции развития животноводческой отрасли восточно-казахстанской области //Россия и Европа: связь культуры и экономики. – 2015. – С. 317-320.
10. Толеугалиева С. Т. Анализ аграрно-экономического потенциала восточно-казахстанской области Республики Казахстан //Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров. – 2014. – №. 1. – С. 286-289.
11. Бюро национальной статистики Республики Казахстан. Официальная статистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stat.gov.kz/> (дата обращения: 06.08.2025).
12. Бейсембаева А. Х. и др. Исследование качества коровьего молока с целью производства безопасных молочных продуктов //Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2021. – №. 6 (171). – С. 148-155.
13. Синявский Ю. А. и др. Региональные особенности состава и свойств кобыльего молока //Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН. – 2020. – №. 2. – С. 2.
14. Никитина К. Э., Глазунов Ю. В. Сравнительная оценка молока коровьего сырого произведённого на с/х предприятиях и в ЛПХ //Интеграция науки и практики для развития Агропромышленного комплекса. – 2017. – С. 299-303.
15. Arora S., Shree S., Gupta C. Fortification of milk and milk products for value addition //Chemical analysis of value-added dairy products and their quality assurance. – 2011. – Т. 29.
16. Arora S. K., Patel A. A., Chauhan O. P. Trends in milk and milk products fortification with dietary fibers //American Journal of Advanced Food Science and Technology. – 2015. – Т. 3. – №. 1. – С. 14-27.
17. Yeh E. B., Barbano D. M., Drake M. A. Vitamin fortification of fluid milk //Journal of food science. – 2017. – Т. 82. – №. 4. – С. 856-864.
18. Eichler K. et al. Effects of micronutrient fortified milk and cereal food for infants and children: a systematic review //Bmc public health. – 2012. – Т. 12. – №. 1. – С. 506.
19. Kolanowski W., Weißbrodt J. Sensory quality of dairy products fortified with fish oil //International dairy journal. – 2007. – Т. 17. – №. 10. – С. 1248-1253.